

saharaponics

Acuaponía

La acuaponía es un sistema resultante de la unión de la hidroponía y acuicultura. Ambas técnicas, a pesar de funcionar por separado, pueden combinarse. Esta crea un ecosistema completo de producción simbiótico donde los organismos de plantas, bacterias y peces se ven involucrados.

Sifón

Drenaje moderado

Se localiza en las camas de cultivo. Absorbe progresivamente el agua y las sustancias procedentes del tanque de peces.

Gracias a los filtros de los que dispone se elimina parte de la suciedad del sustrato.

Sustrato

Absorción de nutrientes

Se localiza en las camas de cultivo. Es el encargado de aportar los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas.

Bacterias

Conversión y purificación

Las bacterias nitrificantes convierten los desechos de los peces (amoníaco) en alimento para plantas (nitratos). También purifica el agua que absorben las plantas.

Tubo PVC

Absorción

A través de este tubo el agua alcanza la cama de cultivo.

Bomba de agua

Limpieza y circulación

En este tanque se sitúan los peces. Sus desechos aportan nutrientes a las plantas.

La bomba de agua evita el estancamiento del flujo.

Datos objetivos

Idóneo para los organismos

Temperatura	18-30 Cº
pH	6-7
Amoníaco	< 3 mg/litro
Nitrito	< 1 mg/litro
Nitrato	5-150 mg/litro
Oxígeno Diluido	> 5

Recorrido del agua

Ciclo cerrado

Es una de las técnicas que menos agua necesita por kilo de comida. Su agua es reutilizada por la cadena cíclicamente. Sin embargo, se debe incorporar nueva de manera periódica.

Dirección > Absorción ● Goteo

Soporte

Estructura firme

Todo el dispositivo es envuelto por una estructura metálica que aporta firmeza al conjunto de tanques.

Bomba de aire

Calidad

Dispositivo encargado de oxigenar el agua para la supervivencia de los organismos.

Funciona a través de electricidad y se activa mediante un interruptor situado junto a él.

Especies

Plantas y peces

Las condiciones climáticas no permiten la aplicación de cualquier especie. Por ello, concretamente se usan la lechuga y la tilapia.

